

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 3

2024

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 3

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№3 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 3/2024

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадирович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахмитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - руководитель сосудистого отделения Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
доцент кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#3 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 3/2024

**Electronic version of the
Journal on sites:**
www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Tashkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoyevich - head of the vascular department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery, associate professor of the Department of neurosurgery of the center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Tashkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Рўзиев Феруз Ғиёсович ГЕМОРРАГИК ИНСУЛЬТЛАР РЕАБИЛИТАЦИЯСИДА ВЕРТИКАЛИЗАЦИЯНИНГ ФАРҚЛИ ЖИҲАТЛАРИ.....	6
2. Hazratqulov Rustam Bafoyevich, Kariyev Shuhrat Maratovich, Kim Andrey Afanasyevich TRAUMATIK INTRAKRANIAL GEMATOMALARNING TURLARINI TASHHIS QO'YISH VA DIFFERENTIAL DAVOLASH ALGORITMI.....	11
3. Aliyev Mansur Abduxoliqovich, Mamadaliyev Abdurahmon Mamatqulovich KALLA SUYAGI DEFEKTLARINI KRANIOPLASTIKA QILISHNING TARIXIY RIVOJLANISHI BOSQICHLARI.....	17
4. Назарова Жанна Авзаровна, Аббосова Исмигул Алишер кизи ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ НЕЙРОВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ.....	26
5. Abdullayeva Muborak Bekkulovna, Yadgarova Lola Baxadirovna, Aktamova Madinabonu Uktam kizi TOPICAL DIAGNOSTICS, CLINICAL MANIFESTATIONS OF TRIGEMINAL PAIN.....	32
6. Гайбиев Акмал Ахматжонович, Файзимуродов Фахриддин Толипович, Вязикова Наталья Федоровна ЭТИО-ПАТОГЕНЕЗ ФОРМИРОВАНИЕ ВРОЖДЕННЫХ СПИНОМОЗГОВЫХ ГРЫЖ В СОЧЕТАНИИ С ПОРОКАМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	38
7. Davranov Ismoil Ibragimovich, Xamroqulov Jamshid Dilshod o'g'li BEL OG'RIG'I BO'LGAN BEMORLARNING PATOLOGIK SHAROITLARIDA NEVROLOGIK DIAGNOSTIKANING RADIATION DIAGNOSTIKASI SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	44
8. Назарова Жанна Авзаровна, Мамадинова Лола Хамидовна ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА.....	50
9. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Джаббарова Насиба Юсуповна МИАСТЕНИЯНИНГ КЛИНИК-НЕВРОЛОГИК, НЕЙРОФИЗИОЛОГИК ВА НЕЙНОВИЗУАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	54
10. Alixanov Sardorbek Abduvohobovich, Raimova Malika Muxamedjanovna PARKINSON KASALLIGI BO'LGAN BEMORLARNI REABILITATSIYA QILISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI.....	58
11. Расулова Муниса Бахтияр кизи, Расулова Дилбар Камолиддиновна, Муратов Фахмитдин Хайритдинович ИНСУЛТДАН КЕЙИНГИ АФАЗИЯЛАРНИ ЭРТА РЕАБИЛИТАЦИЯ ҚИЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	62
12. Расулова Дилбар Камалиддиновна КОМОРБИД КАСАЛЛИКЛАР ИНСУЛТ ЯКУНИНИ БАШОРАТЛАШДА ПРЕДИКТОР СИФАТИДА.....	65
13. Усманова Гулчехра Эркиновна СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ШКАЛ ПРИ ГЕМОРРАГИЧЕСКИХ ИНСУЛЬТАХ.....	70
14. Турсунов Бобирбек Гофуржон ўғли БОЛАЛАРДА ФЕБРИЛ ШАЙТОНЛАШ ХУРУЖЛАРИ ЭТИОЛОГИЯСИ, КЛИНИКАСИ ВА ЗАМОНАВИЙ ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИ (АДАБИЁТ ТАХЛИЛИ).....	75
15. Ochilov Ulugbek Usmanovich CLINICAL AND PSYCHOPATHOLOGIC DYNAMICS OF ANXIETY-DEPRESSIVE DISORDERS IN ADOLESCENTS.....	78
16. Миррахимов Жамшид Абдуллаевич, Эргашева Наргиза Обиджоновна ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ХАЛҚ ТАБОБАТИ УСЛУБЛАРИНИ ЖАМИЯТ САЛОМАТЛИГИНИ САҚЛАШДАГИ РОЛИ ВА МАВЖУД МУАММОЛАР (МАХСУС СЎРОВНОМА АСОСИДА).....	81
17. Миррахимов Жамшид Абдуллаевич, Эргашева Наргиза Обиджоновна, Ахмедова Дилафруз Бахадировна ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ПРОГНОЗ ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	88
18. Asadullaev M.M., Mirakhmedova Kh.T., Vakhabova N.M., Jumanazarov D.R., Sohbnazarov N.G., Srojiddinov S.Sh., Kalash Dwivedi ETIOLOGICAL STRUCTURE AND COMORBIDITY IN ACUTE ISCHEMIC STROKE.....	93
19. Джуррабекова Азиза Тахировна, Эшимова Шохсанам Кенжабоевна ОСОБЕННОСТИ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ВЕНОЗНОГО КРОВОТОКА У БОЛЬНЫХ С ДЕГЕНЕРАТИВНЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.....	101
20. Hakimov Sardor Shukurjonovich, Kuranbayeva Satima Razzakovna O'TKIR ISHEMIK INSULT RIVOJLANISHIDA NEYROTRANSMITTERLAR VA NEYROGORMONLAR AHAMIYATI..	106

УДК: 616.831-005.1-082: 616-01/09

Asadullayev Maksud Maxmudovich
Miraxmedova Xilola Tòxtasinovna
Vaxabova Nargiza Maksudovna
Jumanazarov Doston Rustamovich
Sohibnazarov Nodirjon G'anijonovich
Srojidinov Sardoriddin Shamsiddin o'g'li
Kalash Dwivedi
Tashkent Medical Academy.

ETIOLOGICAL STRUCTURE AND COMORBIDITY IN ACUTE ISCHEMIC STROKE

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13325246>

ANNOTATION

The objective of this study was to investigate the etiological factors, comorbid conditions, risk factors, and gender-specific diagnostic significance in the development of different subtypes of acute ischemic stroke (AIS).

Materials and Methods:

This observational study included 42 patients with acute ischemic strokes affecting various cerebral arterial territories. The average age was 66.5 years (ranging from 49 to 85 years), with men averaging 63 years and women 70 years. Detailed complaints, disease progression, lifestyle histories, physical examination results, and instrumental indicators were thoroughly examined. Neurological deficits were assessed using the NIHSS scale. Cardiac activity was evaluated using EKG, duplex scanning, and echocardiography with the MINDRAY CONSONA N9 apparatus. MRI brain images were obtained using the Signa Explorer 1.5 TV T1, T2, and Dwi modes. Statistical analyses, including the T-test, chi-square, and ANOVA, were performed using Excel, with a significance level set at $P = 0.05$.

Results:

According to the WHO classification, the age distribution of patients showed that 54% were elderly (60–74 years), 24% were old (75–90 years), and 22% were middle-aged (45–59 years). The study group comprised 52% men and 48% women, with an average BMI of 29.3 kg/m² for men and 31.7 kg/m² for women. Among the patients, 8 had a gradual onset with dizziness and dysarthria, while 34 experienced a sudden onset with speech disturbances and hemiparesis, and some also lost consciousness. Men exhibited smoking and obesity, while atrial fibrillation was more common in women. No significant statistical difference was found between risk factors (diabetes mellitus, hypertension, obesity, smoking, atrial fibrillation, alcohol) and ischemic stroke subtypes (atherothrombotic, cardioembolic, lacunar, cryptogenic) ($p = 0.826$; $p > 0.05$). The NIHSS score averaged 7.5 (2–16) for women and 8 (0–16) for men. No gender differences in the development of AIS subtypes according to the NIHSS scale were identified. ($p = 0.249$; $p > 0.05$). Statistical analysis indicated significant differences in the severity of neurological deficits and subtypes ($p = 0.002$; $p < 0.05$). Ischemic foci were located in the middle cerebral artery (MCA) region in 45% of cases; in 26%, no acute foci were identified on MRI, possibly due to the minimal formation of ischemic foci in the acute phase of AIS. Significant differences were found between the localization of ischemic foci in the cerebral hemispheres and different subtypes ($p = 0.01$; $p < 0.05$).

Cardioembolic strokes often affect the MCA region bilaterally and the parietal region. Atherothrombotic strokes predominantly occurred in the left MCA, right periventricular and parietal regions. Cryptogenic strokes were localized in the right posterior cerebral artery (PCA) region. Lacunar type ischemic foci were localized in the left periventricular region. Circulatory encephalopathy (CE) often showed atrophy in the frontal, parietal and temporal regions.

Duplex scanning assessed blood flow volume and velocity in the common carotid arteries, internal carotid artery, external carotid artery and vertebralbasilar artery. Hemodynamically significant stenosis (70%) was recorded in 4 patients, while 4 had non-hemodynamically significant stenosis (50–70%), and 7 had stenosis less than 50%. Stenoses were primarily localized symmetrically in the bifurcation area of the common carotid arteries and the internal carotid artery. AF patients' acute cerebrovascular accident risk was evaluated using the CH2ADS2-VASc scale, averaging 2.75 for women (min - 1, max - 4) and 2.65 for men (min - 1, max - 5). No significant gender differences were identified in the risk of recurrent acute cerebrovascular accidents. AF was detected in 72% of cardioembolic stroke cases.

Based on the above data, the subtypes of ischemic stroke in 42 patients were identified: atherothrombotic in 13 cases, cardioembolic (CE) in 11 cases, lacunar in 1 case, TIA in 4 cases, DCE in 2 cases and cryptogenic in 11 cases. The distribution of different AIS subtypes varied significantly ($p = 0.005$; $p > 0.05$).

Conclusion:

No statistically significant gender difference was found between risk factors and ischemic stroke. Risk factors such as smoking, alcoholism, and obesity were more common in men, while AF was more common among women. AI in men had an earlier onset (average 63 years) compared to women. The majority of the patients (54%) were elderly (60–74), highlighting the vulnerability of this age group and the need for a detailed

examination of AIS risk factors. Cardioembolic and atherothrombotic strokes were more severe compared to TIA, cryptogenic and lacunar AIS subtypes (NIHSS data). In 26% of cases, CE was a significant factor, with atrial fibrillation being the primary cause in 72% of these cases ($p = 0.001$; $p > 0.05$). Other factors included artificial valves, mitral and aortic valve insufficiency and a low left ventricular ejection fraction. The high proportion of the cryptogenic subtype (26%) indicates the need for detailed examination of this category at specialized centers to identify the source of embolism and transition to appropriate AIS subtypes.

Keywords: acute ischemic stroke, cardioembolic stroke, atrial fibrillation, cryptogenic stroke, transient ischaemic attack (TIA).

Asadullayev Maksud Maxmudovich
Miraxmedova Xilola Tòxtasinovna
Vaxabova Nargiza Maksudovna
Jumanazarov Doston Rustamovich
Sohibnazarov Nodirjon G'anijonovich
Srojidinov Sardoriddin Shamsitdin o'g'li
Kalash Dwivedi
 Toshkent tibbiyot akademiyasi

ISHEMIK INSULT ETIOLOGIK STRUKTURASI VA KOMORBID HOLATLAR

ANNOTATSIYA

Tadqiqotning maqsadi: ishemik insultning (II) turli subtiplari rivojlanishida etiologik omillar, komorbid holatlar, yoshga bog'liqligi va gender xususiyatlarining diagnostik ahamiyatini o'rganish edi.

Materiallar va usullar. Bizning kuzatuvimizda miyaning turli arterial havzalarida o'tkir ishemik insult rivojlangan 42 bemor bo'lgan. Ularning o'rtacha yoshi 66,5 yoshni (49-85 yosh) tashkil etdi. Erkaklarning o'rtacha yoshi 63 va ayollarning yoshi 70 yoshni tashkil etdi. Tekshiruv mobaynida bemor shikoyatlari, kasallikning rivojlanishi va hayot tarixiga taaluqli malumotlar, fizik tekshiruv natijalari, shuningdek instrumental ko'rsatkichlar batafsil o'rganildi. Nevrologik etishmovchilik NIHSS shkalasi bo'yicha baholandi. Yurak faoliyati elektrokardiografiya (EKG) va exokardiografiya usullari yordamida o'rganildi (EXO-KG). EXO-KG va braxiosefal arteriyalar dupleks skanerlashi MINDRAY CONSONA N9 ruzumidagi apparatda o'tqazildi. Miyaning magnet resonans tomografiyasi (MRT) tasvirlari Signa explorer 1.5 TV T1, T2 va DWI rejimlarida olingan.

Statistik hisob-kitoblar T-test, Xi-kvadrat va Anova kabi ko'rstigichlarni aniqlash orqali, Excel programmasida amalga oshirildi. Etalon sifatida $P = 0,05$ qiymati qo'llandi.

Natijalar. JSST tasnifiga ko'ra, bemorlarning yoshiga qarab taqsimlanishi quyidagicha bo'ldi: keksalar (60-74 yosh)-54 %, qari yoshdagilar (75-90 yosh)-24%, o'rta yoshdagi (45-59 yosh) esa 22% ni tashkil etdi. Tadqiqot guruhini 52 % erkaklar va 48 % ayollar tashkil etdi. Erkaklar uchun o'rtacha tana vazn indeksi 29,3 kg/m², ayollar uchun esa 31,733 kg/m² ni tashkil etdi. Anamnezidan 8 nafar bemorda kasallik asta-sekinlik bilan boshlangan, bosh aylanishi va dizartriya ko'rinishida namoyon bo'lgan, 34 bemorda esa nutq buzilishi va gemiparez, ba'zi bemorlarda es-xush buzilishi kuzatilgan. Erkaklarda chekish va ortiqcha vazn ustunlik qilgan, ayollarda esa bo'lmachalar fibrilatsiyasi ko'proq kuzatilgan. Shu bilan birga, xavf omillari (qandli diabet, gipertoniya, semizlik, chekish, bo'lmachalar fibrilatsiyasi, alkogol istemol qilish) va ishemik insult (aterotrombotik, kardioembolik, lakunar, kriptogen) o'rtasida sezilarli statistik bog'liqlik topilmadi ($p = 0,826$; $p > 0,05$). NIHSS ayollar uchun 7,5 (2-16) va erkaklar uchun 8 (16-0) ni tashkil etdi. NIHSS shkalasi bo'yicha II podtiplarining jinsga bo'lgan bog'liqligi aniqlanmagan ($p = 0,249$; $p > 0,05$). Anova statistik tahlili shuni ko'rsatadiki, nevrologik yetishmovchilikning og'irligi va II ning podtipi o'rtasida sezilarli farqlar mavjud ($p = 0,002$; $p < 0,05$). 45% hollarda ishemik o'choqlar bosh miyaning o'rta miya arteriyasi havzasida joylashgan, 26% da MRT da o'tkir ishemik o'choqlar aniqlanmagan, bu esa ishemik insultning o'tkir davrida ishemik o'chog'ning shakllanib bo'lmaganligi bilan bog'liq. Miya yarim sharlarida ishemik o'choqlarning lokalizatsiyasi va II podtipi o'rtasida sezilarli farqlar aniqlangan ($p = 0,01$; $p < 0,05$). Kardioembolik podtipdagi II ishemik o'chog' aksari holatda bosh miyaning chap va o'ng o'rta miya arteriyasi havzasida, shuningdek tepa qismiga ta'sir qiladi.

Aterotrombotik subtipi II da ishemik o'chog' bosh miyaning chap o'rta miya arteriyasi, o'ng periventrikulyar va tepa sohalarida joylashishi aniqlangan.

Kriptogen subtipi II da ishemik o'chog' aksari holatda bosh miyaning o'ng orqa miya arteriyasi havzasida joylashishi qayt qilingan.

Lakunar subtipi II da ishemik o'chog' aksari holatda chap periventrikulyar sohada joylashishi qayt qilingan.

Dissirkulyator ensefalopatiya (DE) tashxisi qo'yilgan bemorlarda asosan frontal-parietal-temporal sohaning atrofiyasi aniqlangan.

Dupleks skanerlash orqali umumiy uyqu arteriya, ichki va tashqi uyqu arteriyalari, shuningdek vertebro-bazillar arteriyalari hajmi va qon oqimining tezligi baholandi. Ushbu ma'lumotlarga ko'ra, gemodinamik ahamiyali stenoz, yaniy 70% va undan ortiq, 4 nafar bemorda qayd etilgan, yana 4 nafar bemorda gemodinamik jihatdan ahamiyatsiz stenozlar (50-70 % oralig'ida) qayd etilgan, 7 nafar bemorda ushbu ko'rsatkich 50% dan past bo'lgan. Stenozlar asosan umumiy uyqu arteriyalarining bifurkatsiya sohasida, shuningdek, ichki uyqu arteriyasida, ko'pincha ikki tomonlama simmetrik joylashganligi qayt qilingan.

Bo'lmachalar fibrillatsiyasi (BF) bilan og'riqan bemorlarda II xavfi CH2ADS2-VASc shkalasi bo'yicha baholandi. Ayollarda CH2ADS2-Vasc o'rtacha qiymati 2,75 (min - 1, MAK-4), erkaklar uchun bu qiymat 2,65 (min - 1, Maks-5) ni tashkil etdi. Takroriy II xavfi bo'yicha sezilarli gender farqlari aniqlanmagan. Shuni ta'kidlash kerakki, BF kardioembolik insult holatlarining 72 % aniqlangan.

Yuqoridagi ma'lumotlar asosida 42 bemorda II subtiplari quyidagicha aniqlangan: aterotrombotik subtipi 13 holatda, kardioembolik 11 holatda, lakunar - 1, transitor ishemik ataka (TIA) - 4, DCE-2 va kriptogen subtipi 11 holatda aniqlangan. II ning turli subtiplarining tarqalishi sezilarli darajada farq qildi ($p = 0,005$; $p > 0,05$).

Xulosa: Bo'lmachalar fibrilatsiyasi va ishemik insult o'rtasida statistik jihatdan ahamiyatli gender farqi aniqlanmagan. Aksari holatda II ning xavf omili sifatida erkaklarda chekish, alkogolizm va ortiqcha vazn aniqlangan bo'lsa, ayollar orasida BF bo'lgan. Erkaklarda ishemik insult, ayollardan farqli ravishda, erta debiy bilan ajralib turgan (o'rtacha 63 yoshda).

Tekshirilganlar orasida aksari qismi (54%) keksa yoshdagi shaxslar (60-74 yosh) bo'lib, bu yosh toifasi ishemik insult havfi yuqori guruhga mansubligi aniqlangan va bu guruhga mansub bemorlarni chuqurroq tekshirish lozimligi aniqlangan.

Kardioembolik va aterotrombotik insultlar, klinik kechishiga ko'ra, TIA, kriptogen va lakunar subtipi ishemik insult bilan solishtirganda (NIHSS ma'lumotlariga ko'ra) og'irroq kechgan. Kardioembolik subtip II strukturasi 26% tashkil qildi. Bu subtipdagi II ning asosiy sababi BF bo'lib, u 72% hollarda aniqlangan ($p = 0,001$; $p > 0,05$). Kardioemboliya rivojlanishining boshqa sabablari sifatida: sun'iy klapanlar, mitral va aortal klapan etishmovchiligi, chap qorincha fraktsiyasining pastligi deb topilgan. Kriptogen subtipning ko'p hollarda uchrashi (26%) sababi emboliya manbai aniqlanmaganligi va ixtisoslashgan markaz darajasida ushbu toifadagi II ni sinchkovlik bilan tekshirish va aniq subtipini tashxislash zarurligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: ishemik insult, kardioembolik insult, bo'lmachalar fibrilatsiyasi, kriptogen insult, transitor ishemik ataka.

Асадуллаев Максуд Махмудович
Мирахмедова Хилола Тохтасиновна
Вахабова Наргиза Максудовна
Жуманазаров Достон Рустамович
Сохибназаров Нодиржон Фанижонович
Срождинов Сардориддин Шамситдин ўгли
Калаш Дивведи
Ташкентская медицинская академия

ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И КОМОРБИДНОСТЬ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ

АННОТАЦИЯ

Цель данного исследования явилось, изучение диагностической значимости этиологических факторов, коморбидных состояний, возрастных и гендерных особенностей при развитии различных подтипов ишемического инсульта.

Материалы и методы: под нашим наблюдением находились 42 пациента с острым ишемическим инсультом развившемся в различных артериальных бассейнах головного мозга. Их средний возраст составляло 66,5 лет (49-85 лет), где средний возраст мужчин 63 года, а женщин - 70 лет. Подробно изучались жалобы, детали развития болезни и жизненного анамнеза, результаты физического обследования, а также инструментальные показатели. Неврологический дефицит оценивалось согласно шкале NIHSS. Сердечная деятельность изучалась с использованием методов ЭКГ, эхокардиография и дуплексного сканирования сонных артерий проводились на аппарате MindrayConsona N9. МРТ снимки головного мозга получены на аппарате SIGNAExplorer 1.5 Тв режимах T1, T2иDWI. Статистические расчеты, такие как Т-критерий, Хи-квадрат и Anova, выполняли с использованием Excel со значением $p = 0,05$ в качестве эталона.

Результаты. Распределение пациентов по возрасту, согласно классификации ВОЗ, показало преобладание лиц пожилого возраста (60-74 года)-54%, по сравнению со старческим(75-90 лет)-24%, а лица среднего возраста(45-59 года) составили-22%. В исследуемой группе было 52% мужчин и 48% женщин. Средний ИМТ для мужчин составил 29,3кг/м², а для женщин - 31,733 кг/м². Из анамнеза у 8 пациентов начало заболевания было постепенным началом с головокружения и развитием дизартрии, а у 34 начало было внезапным с нарушением речи и гемипарезом, у некоторых также с потерей сознания. Курение и избыточный вес преобладало у мужчин, в то время как фибрилляция предсердий чаще отмечалось у женщин. Однако значимой статистической разницы между факторами риска (СД, гипертоническая болезнь, ожирение, курение, фибрилляция предсердий, алкоголь) и ишемическим инсультом (атеротромботический, кардиоэмболический, лакунарный, криптогенный) не обнаружено (значение $p = 0,826$; $p > 0,05$). Значение по шкале NIHSS для женщин составило 7,5 (2-16), а для мужчин 8 (16-0). Гендерных различий при развитии подтипов ИИ по шкале NIHSS не выявлено (значение t -теста $p = 0,249$; $P > 0,05$). Статистический анализ методом ANOVA показывает, что существуют значительные различия в степени тяжести неврологического дефицита и подтипом ишемического инсульта ($p = 0,002$; $P < 0,05$). В 45% случаях ишемические очаги локализовались в СМА, в 26% - острых очагов ишемии на МРТ выявлено не было, что возможно связано с недоформированием очага ишемии в острейшем периоде ИИ. Существует значительная разница между локализацией ишемических очагов в полушариях головного мозга и различными подтипами ИИ. ($p = 0,01$; $P < 0,05$).

Кардиоэмболические инсульты часто поражают область СМА (средней мозговой артерии) как слева, так и справа, а также теменную область.

Атеротромботические инсульты часто возникают в области левой СМА, правой перивентрикулярной и теменной области.

Криптогенные инсульты часто локализовались в области ЗМА (задней мозговой артерии) справа.

При лакунарном подтипе ишемический очаг локализовались в перивентрикулярной области слева. При дисциркуляторной энцефалопатии (ДЦЭ) чаще выявлялись атрофия лобно-теменно-височной области.

По данным дуплексного сканирования оценивались: размер и скорость кровотока в общих сонных артериях, внутренней сонной артерии и наружной сонной артерии, а также в вертебро-базилярной артерии. Согласно этим данным гемодинамически значимый стеноз -70%, было отмечено у 4 пациентов, ещё 4 имели гемодинамически незначимые стенозы, в пределах 50-70%, ниже 50% имелись у 7 пациентов. Стенозы были локализованы главным образом в области бифуркации общих сонных артерий, а также внутренней сонной артерии, чаще симметрично с обеих сторон.

Риск возникновения ОНМК у больных с ФП были оценены по шкале CH2ADS2-VASc. Среднее значения CH2ADS2-VASc у женщин было 2,75 (мин- 1, макс-4), для мужчин это значение равнялось- 2,65 (мин-1, макс- 5). Значимых гендерных различий в рисках возникновения повторных ОНМК выявлено не было. Нужно отметить что ФП выявилось в 72% случаях кардиоэмболического инсульта.

На основе вышеуказанных данных были установлены подтипы ишемического инсульта 42 пациентов. Атеротромботический подтип был установлен в 13 случаях, кардиоэмболический - в 11, лакунарный - 1, ТИА - 4, ДЦЭ-2 и криптогенный подтип - в 11 случаях. Распространенность различных подтипов ишемического инсульта значимо различалась (значение $P = 0,005$; $P > 0,05$).

Заключение: Статистически значимой гендерной разницы между ФП и ишемическим инсультом выявлено не было. Чаще всего ФП у мужчин были курение, алкоголизм и избыточный вес, а среди женщин - ФП. ИИ у лиц мужского пола, в отличии от женского, характеризовалось ранним дебютом (в среднем 63 года).

Более половины исследованных (54%) составили лица пожилого возраста (60-74), что указывает на уязвимость этой возрастной категории и требует более тщательного обследования на предмет факторов риска развития ИИ.

Кардиоэмболические и атеротромботические инсульты протекали тяжелее (согласно NIHSS) по сравнению с ТИА, криптогенными и лакунарными подтипами ИИ. КЭИ установлен в 26% от общего числа ишемических инсультов. Основной причиной инсульта явилась фибрилляция предсердий, которая выявлена в 72% случаев ($p = 0,001$; $P > 0,05$). Другими факторами развития КЭИ были: искусственные клапаны, недостаточность митрального и аортального клапана, низкая фракция выброса левого желудочка. Высокая доля криптогенного подтипа (26%), указывает на необходимость тщательного дообследования, этой категории, на уровне специализированного центра на предмет источника эмболии и трансформировании в надлежащий подтип ИИ.

Ключевые слова: ишемический инсульт, кардиоэмболический инсульт, фибрилляция предсердий, криптогенный инсульт, транзиторная ишемическая атака.

Актуальность проблемы. Инсульт является второй ведущей причиной, как инвалидности, так и смертности во всём мире, при

этом наибольшее бремя болезни приходится на страны с низким и средним уровнем дохода [1, 2, 3]. Ежегодно около 6 миллионов

людей по всему миру умирают от инсульта и примерно 5 миллионов остаются инвалидами на всю жизнь [4, 5].

Статистические исследования указывают летальность от болезней кровообращения (БК) в Узбекистане в 2021 году составила 61,7% , среди которых число умерших больных в возрасте 18-74 лет у мужчин было в 2 раза больше , чем у женщин [6,7,8]. По данным статистики с 01.01.2022 по 30.09.2022 гг 74109 случаев смертей приходится на БК, а уровень летальности упал с 61,7% до 56,2% по сравнению с 2021 годом [6, 9,10,11].

В структуре смертей от ОНМК превалирует ишемический инсульт, составляя 70%. Наиболее распространенными причинами инфаркта мозга являются окклюзия внутренней сонной артерии и средней мозговой артерии [12,13]. Современные возможности диагностики позволяют уже в первые дни ИИ определить его причину у 3 из 4 пациентов, а в остальных случаях требуется проведение дополнительного обследования. Однако у каждого 10-го пациента идентифицировать потенциальный механизм развития заболевания не удается, в таком случае диагностируют криптогенный инсульт [14].

Существует несколько патогенетических классификаций ИИ (TOAST, SSS-TOAST, CCS, ASCOD, SPARKLE, CISS) [15]. В настоящее время в практике наиболее часто используется классификация SSS-TOAST, автоматизированная версия которой доступна по адресу: https://ccs.mgh.harvard.edu/ccs_title.php [16]. В соответствии с данной классификацией ИИ может быть обусловлен атеросклеротическим поражением крупных артерий (атеротромботический), кардиогенной тромбоемболией (кардиоэмболический), окклюзией мелких артерий (лакунарный), другой установленной причиной (другой установленной этиологии) и неустановленной причиной (неустановленной этиологии). Каждый из первых 3 подтипов подразделяется, в свою очередь, на достоверный, вероятный и возможный. По данным зарубежных исследований, атеротромботический, лакунарный и криптогенный подтипы составляют по 25% в этиологической структуре ИИ, тогда как кардиоэмболический инсульт имеет место у каждого 5-го пациента, а редкие причины – у каждого 20-го больного [17].

Кардиоэмболический инсульт характеризуется чаще внезапным развитием, иногда с кратковременной утратой сознания у человека в бодрствующем состоянии. Неврологический дефицит максимально выражен в дебюте заболевания. Как правило, развивается в результате проникновения в артериальную систему мозга эмболов из полостей сердца у больных с сердечной патологией. У этих пациентов отсутствует грубое атеросклеротическое поражение сосуда проксимальнее места закупорки интракраниальной артерии. Согласно классификации J.P.Hanna и A.J.Furlan (1995), кардиоэмболические источники можно разделить по их локализации [18] на: сформированные в камерах сердца, сформированные на клапанах сердца и появившиеся в результате парадоксальной эмболии.

Атеротромботический инсульт. Это инсульт в бассейне крупной экстра- или интракраниальной артерии с > 50% стенозом или окклюзией по данным дуплексного сканирования БЦА [19]. При наличии стеноза менее 50% атеротромботический генез инсульта может подтверждаться высокой эмбологенностью (уязвимостью) атеросклеротической бляшки, критериями которой выступают: изъязвление, кровоизлияния в бляшку, разрыв фиброзной капсулы, толщина бляшки >3 мм, эхопрозрачная структура бляшки, богатое липидами ядро, микроэмболические сигналы (транс-краниальная микроэмболодетекция) и неоваскуляризация (УЗИ с контрастом) [20, 21].

Лакунарный инсульт. Данный подтип ИИ диагностируется при наличии изолированного и клинически значимого острого инфаркта < 20 мм в наибольшем диаметре по данным МРТ DWI или < 15 мм по данным КТ или других модальностей МРТ, расположенного в проекции базальных ганглиев или в стволе мозга (бассейн перфорантных артерий). При этом должны отсутствовать другие патологические изменения (атерома, диссекция, васкулит, вазоспазм и др.) в крупных артериях, от которых отходят инсульт-связанные перфоранты и кардиальные источники эмболии [22].

Криптогенный инсульт и ESUS. Этиология криптогенного инсульта может быть связана с кардиоэмболией на фоне источников низкого риска, предсердной кардиопатии и скрытой ФП; аорто-артериальной эмболией (атероматоз дуги аорты, нестенозирующие уязвимые бляшки экстра- и интракраниальных артерий); парадоксальной эмболией на фоне ООС, дефекта межпредсердной перегородки или легочных артериовенозных мальформаций; канцер-ассоциированной эмболией [14, 17]. В практике для структурирования диагностического поиска при криптогенном инсульте часто используется концепция «эмболического инсульта из неустановленного источника» (embolic stroke of undetermined source–ESUS), характеризующегося следующими критериями: наличие нелакунарного ишемического очага на КТ или МРТ; отсутствие экстра- или интракраниального инсульт- связанного стеноза церебральной артерии (с сужением просвета $\geq 50\%$); отсутствие кардиальных источников высокого риска; отсутствие иных причин инсульта (артериит, диссекция, мигрень /вазоспазм, злоупотребление веществами и др.) [23].

Целью исследования явилось, изучение диагностической значимости этиологических факторов, коморбидных состояний, возрастных и гендерных особенностей при развитии различных подтипов ишемического инсульта.

Материалы и методы: под нашим наблюдением находились 42 пациента с острым ишемическим инсультом развившемся в различных артериальных бассейнах головного мозга. Их средний возраст составляло 66,5 лет (49-85 лет), где средний возраст мужчин 63 года, а женщин -70 лет. Подробно изучались жалобы, детали развития болезни и жизненного анамнеза, результаты физикального обследования, а также инструментальные показатели. Неврологический дефицит оценивалось согласно шкале NIHSS. Сердечная деятельность изучалась с использованием методов ЭКГ, дуплексного сканирования эхокардиографии на аппарате Mindray Consona N9. МРТ снимки головного мозга получены на аппарате SIGNA Explorer 1.5 Тв режимах T1, T2 и DWI. Статистические расчеты, такие как Т-критерий, Хи-квадрат и Anova, выполняли с использованием Excel со значением $p = 0,05$ в качестве эталона.

Результаты и обсуждение. Распределение пациентов по возрасту, согласно классификации ВОЗ, показало преобладание лиц пожилого возраста (60-74 года)-54 %, по сравнению со старческим (75-90 лет)-24%, а лица среднего возраста (45-59 года) составили-22%. В исследуемой группе было 52% мужчин и 48% женщин. Средний ИМТ для мужчин составил 29,3кг/м², а для женщин - 31,733 кг/м². Из анамнеза у 8 пациентов начало заболевания было постепенным началом с головокружения и развитием дизартрии, а у 34 начало было внезапным с нарушением речи и гемипарезом, у некоторых также с потерей сознания. Анализ анамнестических данных представлен на рисунке 1. 4 пациента ранее переносили операции: 2-ое аорто-каронарное шунтирование (АКШ), 1- протезирование митрального клапана, 1-овариоэктомия.

Как видно из диаграммы курение и избыточный вес преобладало у мужчин, в то время как фибрилляция предсердий чаще отмечалось у женщин. Однако значимой статистической разницы между факторами риска (СД, гипертоническая болезнь, ожирение, курение, фибрилляция предсердий, алкоголь) и ишемическим инсультом (атеротромботический, кардиоэмболический, лакунарный, криптогенный) не обнаружено ($p = 0,826$; $p > 0,05$). Средние значения артериального давления у женщин и мужчин различались незначительно: систолическое - 130: 140, диастолическое - 80: 90.

Оценка неврологического дефицита по шкале NIHSS приведена на рисунке 2. Значение по шкале NIHSS для женщин составило 7,5 (2-16), а для мужчин 8 (16-0). Гендерных различий при развитии подтипов ИИ по шкале NIHSS не выявлено ($p = 0,249$; $P > 0,05$).

Выраженные неврологические изменения по шкале NIHSS у пациентов пожилого и старческого возраста обусловлены суммированием вновь возникших неврологических симптомов с предыдущими. В большинстве случаев пациенты пожилого и

старческого возраста с выраженной неврологической симптоматикой не доживают до повторной сосудистой катастрофы или она заканчивается летально.

Рисунки 1. Анамнестические данные пациентов перенёсших ОНМК

Рисунки 2. Оценка неврологического дефицита по шкале NIHSS (%).

Рисунки 3. Тяжесть неврологического дефицита в зависимости от подтипа ИИ.

На рисунке 3 показана сравнительная оценка тяжести неврологического дефицита при различных подтипах ИИ. Статистический анализ методом ANOVA показывает, что

существуют значительные различия в степени тяжести неврологического дефицита и подтипом ишемического инсульта (p=0,002; P<0,05).Гемисферная локализация ишемических очагов

приведены на рисунке 3. В 45% случаях ишемические очаги локализовались в СМА, в 26 % - острых очагов ишемии на МРТ выявлено не было, что возможно связано с недоформированием очага ишемии в остром периоде ИИ. Существует значительная разница между локализацией ишемических очагов в полушариях головного мозга и различными подтипами ИИ. ($p=0,01$; $P < 0,05$). Кардио эмболические инсульты часто поражают область СМА (средней мозговой артерии) как слева, так и справа, а также теменную область.

Атеротромботические инсульты часто возникают в области левой СМА, правой перивентрикулярной и теменной области.

Криптогенные инсульты часто локализовались в области ЗМА (задней мозговой артерии) справа.

При лакунарном подтипе ишемический очаг локализовались в перивентрикулярной области слева.

При дисциркуляторной энцефалопатии (ДЦЭ) чаще выявлялись атрофия лобно -теменно-височной области.

По данным дуплексного сканирования оценивались: размер и скорость кровотока в общих сонных артериях, внутренней сонной артерии и наружной сонной артерии, а также в вертебро-базиллярной артерии. Согласно этим данным гемодинамически значимый стеноз -70%, было отмечено у 4 пациентов, ещё 4 имели гемодинамически незначимые стенозы, в пределах 50-70%, ниже 50% имелись у 7 пациентов. Стенозы были локализованы главным образом в области бифуркации общих сонных артерий, а также внутренней сонной артерии, чаще симметрично с обеих сторон. Согласно результатам исследования, не было обнаружено существенных различий в размерах и скорости кровотока в ишемической области и контралатеральной стороне.

Рисунок 4. Гемисферная локализация ишемических очагов

Согласно данным ЭКГ исследования пациентов с ишемическим инсультом были выявлены следующие нарушения сердечного ритма: фибрилляция предсердий у 8, полная АВ блокада у 1, гипертрофия и перегрузка левого желудочка у 4, признаки субэндокардиальной ишемии миокарда, различной локализации, в виде отрицательного зубца Т и депрессии ST сегмента у 4, признаки постинфарктного кардиосклероза у 8, мономорфные желудочковые экстрасистолы у 6 обследованных больных.

Риск возникновения ОНМК у больных с ФП были оценены по шкале CH2ADS2-VASc. Среднее значения CH2ADS2-VASc у женщин было 2,75 (мин- 1, мак-4), для мужчин это значение равнялось- 2,65 (мин-1 , макс- 5). Значимых гендерных различий в рисках возникновения повторных ОНМК выявлено не было. Нужно отметить что ФП выявилось в 72 % случаях кардиоэмболического инсульта.

Рисунок 5. Эхокардиографические данные пациентов с кардиоэмболическим инсультом (n= 11).

Рисунок 6. Гендерные особенности подтипов ишемического инсульта

Рисунок 7. Распространенность различных подтипов ишемического инсульта

Транзиторная ишемическая атака устанавливалась у больных без очагов ишемии согласно данным МРТ и при отсутствии стойкого неврологического дефицита. Клиническими проявлениями чаще были головокружение и сильная головная боль. Дисциркуляторная энцефалопатия устанавливалась по данным МРТ, при отсутствии стойкого неврологического дефицита. Чаще это состояние развивалось на фоне высокого АД и ГБ.

На основе вышеуказанных данных были установлены подтипы ишемического инсульта 42 пациентов. Атеротромботический подтип был установлен в 13 случаях, кардиоэмболический в 11, лакунарный - 1, ТИА - 4, ДЦЕ - 2 и криптогенный подтип - в 11 случаях. (Рисунок 6,7) Распространенность различных подтипов ишемического инсульта значительно различалась (значение $P = 0,005$; $P > 0.05$).

Заключение: статистически значимой гендерной разницы между ФР и ишемическим инсультом выявлено не было. Чаще всего ФР у мужчин были курение, алкоголизм и избыточный вес, а среди женщин – ФП. ИИ у лиц мужского пола, в отличие от

женского, характеризовалось ранним дебютом (в среднем 63 года).

Более половины исследованных (54%) составили лица пожилого возраста (60-74), что указывает на уязвимость этой возрастной категории и требует более тщательного обследования на предмет факторов риска развития ИИ.

Кардиоэмболические и атеротромботические инсульты протекали тяжелее (согласно шкале NIHSS) по сравнению с ТИА, криптогенными и лакунарными подтипами ИИ. КЭИ установлен в 26% от общего числа ишемических инсультов. Основной причиной инсульта явилось фибрилляция предсердий, которая выявлена в 72% случаев ($p = 0,001$; $P > 0.05$). Другими причинами развития КЭИ были: искусственные клапаны, недостаточность митрального и аортального клапана, низкая фракция выброса левого желудочка. Высокая доля криптогенного подтипа (26%), указывает на необходимость тщательного дообследования, этой категории, на уровне специализированного центра на предмет источника эмболии и трансформировании в надлежащий подтип ИИ.

Список использованной литературы:

1. Feigin V.L. Global, regional, and national burden of stroke and its risk factors, 1990-2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019/ V.L. Feigin, B.A. Stark, C.O. Johnson [et al.] // The Lancet. Neurology. - 2021. - V. 20. - № 10. - P. 795-820.

2. Rexrode, K.M. The Impact of Sex and Gender on Stroke/ K. M. Rexrode, T.E.Madsen, A.X.Y. Yu [et al.] // *Circulation Research*. - 2022. - V. 130 - № 4. - P. 512-528.
3. Saini, V. Global Epidemiology of Stroke and Access to Acute Ischemic Stroke Interventions/ V. Saini, L. Guada, D. R. Yavagal // *Neurology*. - V. 97. - № 20. - P. 6-16.
4. Roger, V.L. American Heart Association Statistics Committee and Stroke Statistics Subcommittee. Heart disease and stroke statistics/ V.L. Roger, A.S. Go, D.M. Lloyd-Jones [et al.] // American Heart Association, *Circulation*. -2012. V. - 125. - № 1. - P. 2-220.
5. World Health Organization: official website. - URL: <http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death> (Accessed on 30.03.2021). - Text: electronic.
6. Аналитические материалы Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике. — 2022 г.
7. Мировая статистика здравоохранения, 2022 г.: мониторинг показателей здоровья в отношении ЦУР.
8. Мусаева О. Т., Ризаев Ж. А., Халилова Б. Р. Здоровое старение как показатель качества жизни. организация медицинской помощи для лиц старческого и пожилого возраста // *International scientific and practical conference "The time of scientific progress"*. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 27-34.
9. Набережная И.Б. Динамика оказания высокотехнологичной медицинской помощи на примере Астраханского региона. *Международный научно-исследовательский журнал* 2020. № 11(113) Часть 2. Стр. 188-192.
10. Подзолков, В. П., Самсонов, В. Б., Чиаурели, М. Р., Кокшенев, И. В., Сабиров, Б. Н., Данилов, Т. Ю., ... & Саидов, М. А. (2017). Врожденные пороки клапанов сердца: современные подходы к диагностике и хирургическому лечению. *Бюллетень НЦССХ им. АН Бакулева РАМН. Сердечно-сосудистые заболевания*, 18(3), 271-277.
11. Стожарова Н.К., Махсумов М.Д., Садуллаева Х.А., Шарипова С.А. Анализ заболеваемости населения Узбекистана болезнями системы кровообращения. *Молодой ученый*. 2015; 10: 458-462.
12. Леманев, В.Л. Цереброваскулярные заболевания и стенотическое поражение брахиоцефальных артерий: эпидемиология, клиническая картина, лечение/ В.Л. Леманев, В.А. Лукьянчиков, А.А. Беляев // *Consilium Medicum*. - 2019. - №9. - С. 29-32.
13. Покровский, А.В. Ишемический инсульт можно предупредить/ А.В. Покровский, В.А. Кияшко // *Русский медицинский журнал*. - 2003. - № 12. - С. 691.
14. Кулеш А.А., Дробаха В.Е., Шестаков В.В. Криптогенный инсульт. *Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика*. 2019;11(4):14-21 [Kulesh AA, Drobakha VE, Shestakov VV. Cryptogenic stroke. *Neurology, Neuropsychiatry, Psychosomatics*. 2019;11(4):14-21 (in Russian)]. DOI:10.14412/2074-2711-2019-4-14-21
15. Radu RA, Terecoasă EO, Băjenaru OA, Tiu C. Etiologic classification of ischemic stroke: Where do we stand? *Clin Neurol Neurosurg*. 2017;159:93-106. DOI:10.1016/j.clineuro.2017.05.019
16. Ay H, Benner T, Arsava EM, et al. A computerized algorithm for etiologic classification of ischemic stroke: The Causative Classification of Stroke System. *Stroke*. 2007;38(11):2979-84. DOI:10.1161/STROKEAHA.107.490896
17. Hart RG, Diener HC, Coutts SB, et al.; Cryptogenic Stroke/ESUS International Working Group. Embolic strokes of undetermined source: the case for a new clinical construct. *Lancet Neurol*. 2014;13(4):429-38. DOI:10.1016/S1474-4422(13)70310-7
18. Hanna J. P. Cardiac disease and embolic sources /J. P. Hanna, A. J. Furlan // *Brain ischemia: Basic concepts and clinical relevance*: ed. L. D. Caplan. — London: Springer-Verlag, 1995. — P. 299–315.
19. Kleindorfer D O, Towfighi A, Chaturvedi S, et al. 2021 Guideline for the Prevention of Stroke in Patients With Stroke and Transient Ischemic Attack: A Guideline From the American Heart Association/ American Stroke Association. *Stroke*. 2021;52(7):e364-e467. DOI:10.1161/STR.0000000000000375
20. Кулеш А.А., Демин Д.А., Виноградов О.И. Криптогенный инсульт. Часть 1: аорто-артериальная эмболия. *Медицинский совет*. 2021;(4):78-87 [Kulesh AA, Demin DA, Vinogradov OI. Cryptogenic stroke. Part 1: Aorto- embolism. *Meditsinskiy sovet = Medical Council*. 2021;(4):78-87 (in Russian)]. DOI:10.21518/2079-701X-2021-4-78-87
21. Goyal M, Singh N, Marko M, et al. Embolic Stroke of Undetermined Source and Symptomatic Nonstenotic Carotid Disease. *Stroke*. 2020;51(4):1321-5. DOI:10.1161/STROKEAHA.119.028853
22. Ay H, Benner T, Arsava EM, et al. A computerized algorithm for etiologic classification of ischemic stroke: The Causative Classification of Stroke System. *Stroke*. 2007;38(11):2979-84. DOI:10.1161/STROKEAHA.107.490896
23. Hart RG, Catanese L, Perera KS, et al. Embolic Stroke of Undetermined Source: A Systematic Review and Clinical Update. *Stroke*. 2017;48(4):867-72. DOI:10.1161/STROKEAHA.116.016414

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000